

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 30

Nº 1

Enero - Junio

2 0 2 3

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 30 (1) enero – junio 2023: 261-276

La investigación del ayer como un prólogo para los estudios del futuro

Vanessa Alexandra Briceño Matheus e

Isidro Manuel Galea Álvarez

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.

Valera-Trujillo

alexandrab30@gmail.com; imga1507@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9982-9430>;

<https://orcid.org/0000-0003-1922-4074>

Resumen

El pasado permite al investigador comprender el presente de manera crítica al tener claro los problemas o fenómenos encontrados en el ambiente que lo rodea. El propósito del presente artículo fue realizar un contraste sobre la forma de investigar en el pasado con la realidad actual de la sociedad, donde se hace énfasis en la parte humanista; en función de eso, tener una visión a futuro de cómo se llevaría a cabo un estudio con profesionales de la comunidad Brisas de Jalisco, municipio Motatán, estado Trujillo, como educadores, ingenieros, administradores, médicos. Se fundamentó teóricamente en los postulados de Rondón (2018); García, Bermúdez y Barrios (2018); Baena (2017), entre otros; donde se describe y analiza el comportamiento del hombre para investigar, a través de la sociedad. Desde el punto de vista metodológico se enmarcó bajo un enfoque cualitativo, orientado en un diseño de campo, caracterizado por la participación colaborativa y democrática de cuatro profesionales de la comunidad involucrada. Se recolectó los datos a través de grabaciones de las entrevistas realizadas, lo cual generó un procedimiento de triangulación con la finalidad de contrastar la información obtenida y lograr mayor veracidad. Con base en los resultados, se pudo constatar la necesidad de realzar las investigaciones, cuantitativas o cualitativas, que vayan en relación con los cambios que presenta la sociedad en la actualidad, en aras de mejorar el proceso desde cualquier ámbito de estudio.

Palabras claves: Investigación; educación; cambios sociales.

Yesterday's research as a prologue for future studies

Abstract

The past allows the researcher to understand the present in a critical way by being clear about the problems or phenomena found in the surrounding environment. The purpose of this article was to make a contrast on the way of investigating in the past with the current reality of society, where emphasis is placed on the humanist part; based on that, have a future vision of how a study would be carried out with professionals from the Brisas de Jalisco community, Motatán municipality, Trujillo state, such as educators, engineers, administrators, doctors. It was theoretically based on the postulates of Rondón (2018); Garcia, Bermudez and Barrios (2018); Baena (2017), among others; where the behavior of man is described and analyzed to investigate, through society. From the methodological point of view, it was framed under a qualitative approach, oriented in a field design, characterized by the collaborative and democratic participation of four professionals from the community involved. The data was collected through recordings of the interviews carried out, which generated a triangulation procedure in order to contrast the information obtained and achieve greater veracity. Based on the results, it was possible to verify the need to enhance the investigations, quantitative or qualitative, that are related to the changes that society currently presents, in order to improve the process from any field of study.

Keywords: Research; education; social changes.

Introducción

El pasado permite al investigador comprender el presente de manera crítica cuando se sabe qué investigar, y tener claro los problemas o fenómenos encontrados en el ambiente que lo rodea; asimismo, si se apega con rigor a resolver los problemas metodológicos básicos como formulación de cate-

gorías, rigor y confiabilidad en la crítica y análisis de fuentes, da paso a la interpretación de los hechos. En otras palabras, la investigación científica del pasado tiene como propósito la generación de conocimiento científico, sondeo de soluciones a problemas, dando paso a la transformación con el andar del tiempo al acercamiento de los fenómenos existentes.

Sin embargo, en el siglo XXI, se han realizado más estudios cualitativos o interpretativos con el objetivo de entender y comprender el comportamiento del individuo en un espacio determinado, por medio de la aplicación de métodos humanistas e integrales. En este sentido, los científicos fortalecen las relaciones humanas, debido que los resultados cualitativos logran acercar a las verdaderas necesidades del hombre dentro de la sociedad, proporcionando así poder satisfacer sus necesidades individuales como colectivas. No obstante, el positivismo es una línea de pensamiento y una doctrina filosófica donde se acepta como válido, el conocimiento del saber científico obtenido a través de la experimentación, con el uso del método científico, se estudian los hechos y a partir de estos, se deducen las leyes que los hacen válidos, es una doctrina normativa que está directamente vinculada con el empleo de términos tales como; saber, ciencia, conocimiento, información (Rondón, 2018).

De igual forma, la filosofía positivista, se basa en que el conocimiento real del fenómeno dejando a un lado lo abstracto para entender el actuar del individuo en la sociedad. También, se plantea que la ciencia es el único medio para entender la vida del hombre, sin tomar en cuenta sus cualidades. Así,

El nuevo paradigma (postpositivista), nace y se desarrolla a causa de las limitaciones de los procedimientos analíticos de la ciencia tradicional, donde la nueva metodología se centra en el estudio de fenómenos y

experiencias humanas, de importancia a la naturaleza socialmente construida en la realidad, la relación directa existente entre el investigador y el objeto de estudio, debido que está no busca la limitación del conocimiento por medio del simple hecho de recoger datos (Rondón, 2018:79)

El nuevo paradigma humanista se considera real, estudia al individuo con sus particularidades, sin mediciones, por lo que sus aptitudes conllevan a soluciones dentro de cualquier ámbito social. Asimismo, relaja el ámbito emocional, donde se ve la evolución del individuo con libertad sin oprimir su creatividad científica, artística dentro del medio ambiente que lo rodea.

La presente investigación tuvo como propósito general realizar un contraste acerca de la forma de investigar en el pasado con la realidad actual de la sociedad, donde se hace énfasis en la parte humanista; en función de eso, tener una visión a futuro de cómo se llevaría a cabo un estudio. Es así como, se exponen y comparten las experiencias académicas - científicas, adquiridas en los propios escenarios de los involucrados, lo cual permitirá no sólo enriquecer el acervo científico, sino de manera importante proponer alternativas para enfrentar el futuro.

Para ello, se plantean dos propósitos específicos; el primero se refiere a analizar la sistematización de las experiencias aportadas por los entrevistados desde la vista académica - científica y

el segundo, está destinado a promover la discusión creativa que conduzca con sus conclusiones a la unificación de criterios para innovar en el proceso de investigación.

Fundamentación teórica

Dos tendencias investigativas

La investigación en su proceso histórico se ha basado en dos paradigmas, el primero un enfoque cuantitativo, llevado a lo analítico y el cualitativo que se basa en la interpretación de los fenómenos. Todo ello, están respaldados desde lo epistemológico, metodológico y procedimental, los cuales han tenido controversias relacionadas con el enfoque epistemológico en las diversas áreas de indagación.

En cuanto al enfoque cuantitativo, están considerados como procesos sistemáticos, formales y objetivos, orientada a presentar resultados haciendo uso de métodos y técnicas comprobables (García, Bermúdez y Barrios, 2018). De esta manera, la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de popularizar los resultados de manera amplia controlando los fenómenos, conteo y las magnitudes de estos. Igualmente, brinda una posibilidad de argumento sobre elementos puntuales de dichos fenómenos, aunado a ello, prepara la comparación entre estudios similares.

Sánchez (2019:2), define la investigación cuantitativa como aquella que

“trata con fenómenos que se pueden medir a través de la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los datos recogidos”. En otras palabras, este tipo de estudios radica en describir, explicar, probar hipótesis, uso de la métrica para recolectar y realizar el procesamiento, análisis e interpretación de la información.

Por otro lado, el enfoque cualitativo se centra en los estudios de las actividades de las personas y su entorno social. Dicho paradigma, pretende interpretar y comprender la conducta humana en todo su actuar del área en estudio. Al respecto, Baena (2017:73) parte de la idea *“...el mundo social está constituido de significados y símbolos compartidos de manera intersubjetiva, razón por la cual su objetivo es la comprensión de esos significados y símbolos intersubjetivos tal como son expresados por las personas”*. En otras palabras, este tipo de investigación o enfoque, constituye un modo particular para el procedo de indagación, relacionado con la manera de ver los fenómenos encontrados y la forma de conceptualizarlo para interpretar la realidad.

Nuevas perspectivas de la investigación

Las ciencias sociales han tenido una evolución desde lo más simple hacia una perspectiva de más complejidad. Uno de los autores que ha trabajado en el tema es Edgar Morín con el pensamiento complejo, el cual presenta ideas innovadoras, provocadoras y estimulan-

tes. Al respecto, Solana (2019:87) define el pensamiento complejo como “...un conjunto de principios de inteligencia y de estrategias metodológicas que tienen como fin orientarnos en la evitación de descripciones, explicaciones y concepciones simplificadoras y reduccionistas de los distintos fenómenos, en particular de los fenómenos humanos socioculturales”. Así, el pensamiento complejo busca nuevos destinos para organizar las ideas de tal manera que genere cambios hacia la sociedad.

En función de lo expuesto, la nueva perspectiva de investigación es necesaria que esté encaminada a dar respuestas oportunas y concretas a las realidades que se presentan en cualquier escenario; entonces, es imprescindible el surgimiento de nuevos métodos y técnicas las cuales permitan llevar a cabo estudios que sean factibles y de índole prácticos. En este sentido, hay autores que hacen énfasis en la transdisciplinariedad para enfrentar los fenómenos de la sociedad desde un enfoque participativo, como forma de investigación-acción.

Metodología

El trabajo se enmarcó en una investigación cualitativa. Según Corona (2018:71) se define como “la obtención

del conocimiento viene dado por un estilo de pensamiento vivencialista y se abre paso para la comprensión profunda de los fenómenos sociales a través de la intuición y la conciencia del yo interno”. Desde este postulado se realizó una descripción, interpretación y comprensión de las perspectivas de los sujetos participantes o informantes clave. Asimismo, se hace uso de un conjunto de técnicas para obtener una mirada general del comportamiento y percepción de los involucrados sobre el tema seleccionado.

Además, el presente artículo se apoya en los estudios de campo porque facilitó localizar a los participantes de una manera directa en la Urbanización Brisas de Jalisco, del municipio Motatán, estado Trujillo, Venezuela; asignando un carácter veraz a la información suministrada, siendo pertinente a las investigaciones que realizaron en su etapa universitaria.

Partiendo del propósito general, es necesario establecer la respuesta de solución a la debilidad detectada en la actualidad, respecto a la visión del proceso de investigación efectuado en años anteriores a la crisis por la pandemia de COVID-19 y las posibles formas se implementarse en el futuro; en consecuencia, se realizó un plan de acción con los informantes clave (cuadro 1).

Cuadro 1. Plan de acción planificada

Fase	Propósito del trabajo	Acción	Evidencias de aprendizaje	Sujeto en estudio	Horas
Planificación	Realizar un contraste acerca de la forma de investigar antes de la pandemia, con la realidad que se presenta en este momento en la sociedad, y en función de eso, tener una visión al futuro de cómo se llevaría a cabo un estudio.	Diseñar un guión de entrevista a fin de entablar una discusión con los sujetos en estudio.	Guión de entrevista: 1. ¿Cómo surgió la idea de investigar en ...? 2. ¿Cómo fue ese paso a paso que realizó Ud. para lograr los objetivos? 3. ¿Qué lo motivó a desarrollar ésta metodología? ¿Inducida o espontánea? 4. ¿Dentro de cuáles corrientes de pensamiento se basó y por qué?		02
		Elaborar un plan de trabajo y cronograma con los informantes para realizar las debidas entrevistas.	Cronograma de trabajo.	YM JM LU NO	04
		Efectuar una revisión de las investigaciones realizadas por los participantes.	Investigaciones realizadas por los informantes seleccionados.	Investigadores	05
Ejecución		Realizar las entrevistas grabadas a los sujetos en estudio.	Videos y fotografías.	YM JM LU NO	06
		Editar los videos realizados.	Presentación visual.	Investigadores	10
Resultados	Presentación de la investigación.			Investigadores	01
TOTAL					28

Fuente: Los autores (2023)

Como se muestra en el cuadro 1, la primera acción estuvo referida a diseñar un guion de entrevista a fin de entablar una discusión con los sujetos en estudio; se realizó una reunión para elaborar una serie de interrogantes referidas al proceso de investigar que realizaron en un determinado momento de su formación académica y contrastarla con posibles acciones para la actualidad en que se presenta por el problema sanitario que vivió el mundo con el COVID-19.

Seguidamente se reunieron con los informantes a fin de elaborar un plan de trabajo y el cronograma para realizar las debidas entrevistas, de esta forma obtener toda la información pertinente sobre los trabajos de investigación realizados en la etapa universitaria. Así mismo, plantearon realizar un conversatorio para explicarle las actividades a seguir e indagar las dudas que tenían. Progresivamente, se propuso un plan de acción para seleccionar las fechas según la disponibilidad de los informantes, los cuales estuvieron de acuerdo, pautando una fecha para el encuentro.

Posteriormente, se realizó una revisión de las investigaciones ejecutadas por los participantes, facilitadas por los mismos, a fin de tener una percepción acerca del tipo de investigación realiza-

da, de la forma de plantear la situación problemática encontrada, los objetivos propuestos y las conclusiones llevadas a cabo.

Luego, se dio inicio con el cumplimiento del cronograma de entrevistas a las personas en estudio, de esta manera, se da paso a desarrollar la agenda planteada para este día en la cual se apuntó como tema principal explicar de forma detallada cómo fue ese paso a paso que lo condujo a culminar la investigación, y así obtener la información pertinente del sujeto en estudio.

En función de esto, se procedió a editar los videos realizados en las entrevistas, con el objetivo de presentar un extracto de cada uno de ellos dando el aporte significativo correspondiente. Es de hacer notar que para llevar a cabo esta actividad se hizo uso del programa **YouCam5**, y de este modo, culminar con la presentación audiovisual de la investigación.

Resultados y discusión

La información suministrada por los informantes se muestra en los cuadros siguientes; luego se procedió a su análisis e interpretación, para su contrastación con la teoría explicada en la fundamentación teórica.

Cuadro 2. Resultados de la aplicación de la entrevista. Pregunta 1

Pregunta 1	Entrevistado 1	Entrevistado 2
¿Cómo surgió la idea de investigar en ...?	LU: <i>“la idea de mi investigación surge desde la interacción que sostuve con la comunidad estudiantil, donde se presenta muchas fallas con el desarrollo de las investigaciones, de ahí surge mi interés en dilucidar cuáles son esas causas que pudiera estar ocasionando dicho problema”</i> .	NO: <i>“la idea surge de comprender más allá de las cosas, de saber los componentes de la motivación al logro intrínseca en los becados de alto rendimiento académico, de saber que es aquello que motiva al estudiante a tratar de tener un alto rendimiento académico”</i>

Fuente: Los autores (2023)

En el cuadro 2 se exponen las respuestas dadas a la pregunta 1. En general, se pudo evidenciar que los entrevistados están claros en cómo surge la idea para realizar una indagación, la cual se fundamenta en proceder desde la necesidad de producir conocimiento con el contacto directo con los sujetos investigados, a fin de descubrir los fenómenos conflictivos subyacentes al objeto de

estudio. De acuerdo a lo afirmado por Gallardo (2017:27), *“La condición necesaria para concebir una idea de investigación es estar atento a las ideas que pueden surgir en diferentes contextos”*. Es decir, para que surja una investigación se debe partir de una idea o inquietud por parte del investigador, la cual nace del primer acercamiento a la realidad donde está inmerso el mismo.

Cuadro 3. Resultados de la aplicación de la entrevista. Pregunta 2

Pregunta 2	Entrevistado 1	Entrevistado 2
<p>¿Cómo fue ese paso a paso que realizó Ud. para lograr los objetivos?</p>	<p>YM: “Se inició con la fase preparatoria, donde logré partir de un problema visualizado en el contexto del Convenio Fundación UNIOJE-DA-IUTEMBI, del cual forma parte como docente de aula. Desde este contexto se establecieron categorías iniciales que llevaron a la interrogante de la investigación. Luego, se elaboró la planificación del diseño de investigación, la cual permitió el acercamiento a la realidad de estudio, asimismo, se definió los propósitos y contextualización del mismo, las técnicas e instrumentos de recolección de información. También, se realizó el trabajo de campo, donde me permitió acceder a la información para el estudio. Paralelamente, se hizo el análisis de datos cualitativos a través de la transcripción y sistematización de la información y luego el análisis e interpretación de toda la información recopilada. Finalmente, la presentación de los resultados, a fin de compartir los logros de la investigación”.</p>	<p>JM: “Luego de seleccionar el tema para la investigación, se procedió a revisar la literatura existente relacionada con el tópico de estudio, con la finalidad de iniciar el planteamiento del problema con sus respectivos objetivos y justificación. Posteriormente se redactó el marco teórico que sustenta el presente estudio en atención a la operacionalización de las variables. Seguidamente se elaboró el marco metodológico para determinar entre otros aspectos el tipo y diseño de investigación, se determinó la población y muestra del estudio. En base a esto, se seleccionó la técnica de recolección de información por medio de la aplicación de dos cuestionarios uno para la variable comunicación organizacional y el otro para el clima organizacional evaluados por tres expertos quienes dieron fe de la pertinencia de los ítems con los objetivos, indicadores dimensiones y variables. Todo ello condujo a elaborar las conclusiones, lineamientos y recomendaciones con el fin de solventar las debilidades encontradas en el contexto donde se realizó el estudio”.</p>

Fuente: Los autores (2023)

En el cuadro 3, se puede apreciar que, al ser diferentes métodos tienen relación en cuanto es necesario revisar diferentes investigaciones y autores para cotejar las mismas y tener un amplio espectro acerca de la problemática. De igual forma, plantear una metodología para seguir un camino hacia el logro de las metas establecidas. Por ello, es ne-

cesario contar con una planificación de investigación, que concuerde con los objetivos planteados, las técnicas y posteriormente el análisis de la información, generando así la presentación de los resultados a través de la descripción de lo observado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Cuadro 4. Resultados de la aplicación de la entrevista. Pregunta 3

Pregunta 3	Entrevistado 1	Entrevistado 2
¿Dentro de cuáles corrientes de pensamiento se basó y por qué?	NO: <i>“Me basé en el humanismo porque está centrado en el ser, y permite que los estudiantes a través de las diferentes estrategias desarrollaran al máximo sus capacidades con el fin de que ellos se den cuenta que de manera pueden llegar al éxito”</i> .	YM: <i>“La corriente de pensamiento utilizado fue la humanista, porque esta forma de pensamiento logra entablar una relación entre la concepción de sí mismo y el mundo, entre el reconocimiento de nuestras propias metas y necesidades y darle el valor a las personas que nos rodean comunicándonos plenamente con el otro de manera sana en la medida en que el otro no es un objeto o un medio para alcanzar un fin material o emocional sino un ser total el cual acompaña fragmentos de su vida. Por ello, la formación del docente universitario en el área humanística es una obligación primordial de la institución, porque éste es un ser humano que debe formar a otros seres humanos con base en el respeto hacia la dignidad humana, a fin de crear condiciones de vida favorables a nivel personal y social”</i> .

Fuente: Los autores (2023)

Es así como el proceso de la investigación se debe considerar como una forma posible para el desarrollo profesional (cuadro 4). En palabras de Hurtado (2020:101) *“el punto de partida el conocimiento de experiencias, suposiciones e investigaciones que permitan la construcción de un proceso intelectual con el debido uso de la metodología adecuada para la presentación,*

análisis o interpretación de resultados en la investigación científica”. Dicho así, la práctica profesional requiere de profesores con el compromiso educativo arraigado, sensatos en la responsabilidad social que conlleva el proceso de enseñanza y toma de decisiones, acomodados al cambio, con dominio de conocimientos en lo disciplinar, didáctico y pedagógico.

Cuadro 5. Resultados de la aplicación de la entrevista. Pregunta 4

Pregunta	Entrevistado 1	Entrevistado 2
<p>¿Qué lo motivó a desarrollar esta metodología? ¿Inducida o espontánea?</p>	<p>LU: <i>“este estudio fue espontáneo, llevado a cabo por las inquietudes de mi parte, el método utilizado fue el crítico reflexivo para no solo explicar el problema sino llegar a transformar la realidad, todo ello se logró por medio de la investigación acción participativa, la cual tiene característica emancipadora y trata de que el investigador transforme la realidad”</i>.</p>	<p>JM: <i>“la investigación fue espontánea porque partió de una observación de una problemática en mi lugar de trabajo, para ello, utilicé la metodología cuantitativa para la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas para luego tener la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población. Aunado a esto, lo base en el pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo particular. Desde un conocimiento extenso de una generalidad, para luego deducir el comportamiento acotado de una particularidad individual”</i></p>

Fuente: Los autores (2023)

Tomando en consideración lo expuesto en el cuadro 5, es imprescindible la motivación que se le puede brindar al investigador para que culmine el proceso donde se encuentra inmerso. En consecuencia, se necesitan individuos con alta motivación para realizar estudios, que transmitan el valor del trabajo como un instrumento de autorrealización, participando en la vida productiva del país con una visión, hacia la calidad, un espíritu emprendedor, creativo en los procesos de cambio, asumiendo el compromiso de forma consciente, compartida, permanentemente, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa, desde su carrera profesional, para adquirir con cada asignatura sus competencias didácticas.

De allí, viene la satisfacción del investigador por dar respuestas a sus incógnitas iniciales, esto da réplica a la pregunta ¿Cómo se siente al encontrar respuestas a tus incógnitas iniciales? En este punto, YM acota *“Me siento compensada porque di respuesta a mis inquietudes, porque logré que los profesores asumieran el mejor manejo adecuado de las relaciones interpersonales a fin de saber enfrentar las distintas situaciones, eventos o sucesos en los ambientes de clase; aunado a esto, tener la capacidad de diálogo y relaciones intersubjetivas, que permitieron poner de manifiesto procesos de aprendizaje favorables. Por ello, se dio desde el enfoque de la Inteligencia Emocional que considera la premisa de las dimen-*

siones valorativas de las capacidades emocionales, orientados al mejoramiento del desempeño laboral del docente universitario Convenio Fundación UNIOJEDA-IUTEMBI, hacia el fortalecimiento personal y profesional en los distintos espacios socioeducativos”.

Desde esta perspectiva, los profesores juegan un papel fundamental como agentes de cambio, por medio de su rol como orientador, facilitador de oportunidades y planificador, los cuales contribuyen con el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la utilización de estrategias metodológicas y recursos tendentes a estimular las actividades escolares en base a las necesidades e inquietudes del estudiante.

De esta manera, es importante que el investigador tenga el precepto que, si se puede cambiar la realidad en donde está inmerso el estudio porque ayuda a crear espacios de reflexión entre la población, entonces ¿Crees en la transformación del pensamiento a través de tu investigación? NO responde: “*Si, porque darle respuestas a las interrogantes que basé mi investigación permite que de una u otra forma pensar de una manera diferente y a seguir trabajando en función de dar respuestas a todas nuestras inquietudes*”. Dentro de este contexto, es trascendental formular preguntas para identificar el problema de investigación; resulta ser una fisura en el conocimiento entre lo que es en la realidad y lo que debería ser (Trillos, 2017).

Ahora, la forma de ver el estudio realizado es conocer cómo ha cambiado la sociedad y de qué manera se puede replantear, esto da paso a la pregunta ¿Cómo visualiza Ud. su investigación luego de haberla concluido? Para JM: “*Veo la investigación con éxito, porque caractericé la comunicación organizacional en las diferentes áreas de la institución, la cual influyó considerablemente sobre el clima organizacional, lo que fomenta un ambiente laboral de confianza, armonía y respeto a través de una comunicación óptima. Asimismo, la percepción que tuvieron los colaboradores al finalizar la investigación fue que la comunicación dentro de la institución existe una relación cordial entre los coordinadores y docentes*”.

Aunado a esto, ¿Cree Ud. que en los tiempos difíciles que hoy vivimos pudiera usted haber obtenido los mismos resultados? LU expone: “*Si, sin embargo en la actualidad habría puesto trabas en el desarrollo; y como es una investigación de encontrarse con la comunidad es un poco difícil, sin embargo, tenemos los medios tecnológicos para lograr las metas*”.

Finalmente, ¿Cómo plantearía Ud. su investigación en modo on-line? NO responde: “*Yo la plantearía como un plan de atención a los universitarios que aspiren a desarrollar sus capacidades para ser estudiantes de alto rendimiento académico, haciendo uso del internet que nos ayudado en este momento a cumplir con los objetivos*”.

En atención a lo antes mostrado, la investigación vista desde lo contextual, se encuentra en la actualidad recuperando confianza entre los investigadores en aras de mejorar la labor de la comunidad científica, comprometiéndose a desarrollar y mejorar la educación. De tal manera, que se afiance para la resolución de problemas específicos planteados y, dejando atrás posicionamientos arcaicos y especulativos, dando paso a un esbozo más centrado en el perfeccionamiento de métodos que den respuestas oportunas y precisas.

Por consiguiente, dicho planteamiento se traduce en un cambio en la especificidad de la investigación, resaltando que, a principios del siglo XX se trabajaba primero en el ámbito de estudio y después desde la metodología a emplear, contrario a los tiempos actuales, se da desde un carácter propio y reflexivo que coadyuva a pretender resolver problemas prácticos. Es decir, su propósito es y habrá de ser desarrollar teorías desde y para la práctica. Como lo afirma Gallardo (2017:30): *“Uno de los mejores procedimientos para conocer la realidad es plantearse problemas, en términos concretos y explícitos, y una vez planteados implementar las estrategias o procedimientos científicos para encontrar posibles soluciones a los mismos”*.

Para dar respuesta a los diferentes fenómenos encontrados en la realidad que se aborda, es necesario acudir a la investigación, donde el investigador se cuestiona sobre una situación crítica

predominante en el lugar a estudiar, es necesario definir, analizar, formular acciones para mejorar y estas a su vez pueden ser aplicadas en el ámbito donde se desarrolla dicha investigación con el propósito de cambios relevantes.

Sumado a esto, con cualidades éticas y valores que lo distinguen de otros profesionales, líderes críticos para transformar su quehacer profesional y el ámbito de estudio a la vez, empeñados en aprender mediante la formación continua, con capacidad para el trabajo en equipo y, con habilidades y destrezas para la investigación.

Conclusiones

Las reflexiones concluyentes que se esbozan a continuación pretenden dar respuesta al propósito general y los específicos planteados en este artículo, teniendo en cuenta lo observado desde las entrevistas grabadas efectuadas a los informantes, así como el análisis de los distintos aportes teóricos y la interpretación realizada por los autores.

Con relación al primer propósito específico, referido a analizar la sistematización de las experiencias aportadas por los entrevistados desde la vista académica-científica, se pudo evidenciar que dos de las investigaciones analizadas tiene un lapso de alrededor de 10 años basadas en el paradigma cuantitativo, donde el objetivo era plantear la sistematización de la información de una forma lógica y organizada para dar respuesta a las preguntas planteadas, a

través de mediciones estadísticas, estableciendo generalizaciones.

Por el contrario, las otras dos investigaciones evaluadas datan desde hace cinco años, implementado el paradigma cualitativo, lo que permite la interacción e interpretación para conocer el todo a través de la función de las partes. Bajo estas ideas, la subjetividad como parte del todo, es considerada una pieza significativa para el análisis de la realidad a estudiar.

En la investigación cualitativa la subjetividad implica las particularidades que distinguen e identifican un sector específico. Por esta razón, la interpretación ante lo novedoso adquiere un papel protagónico a la hora de acercarse al contexto de estudio. Sin embargo, uno de los peligros presentados por la interpretación es el condicionamiento a las apreciaciones e impresiones, así como a las categorías y determinaciones del investigador. Es importante presentar el contexto desde el punto de vista de los actores y no según su parecer; en decir, fiel a la realidad en estudio.

Para lograr con éxito un estudio cualitativo es necesario la participación directa y personal de los informantes claves. Desde esta perspectiva, la investigación fue concebida como un proceso, donde las personas interactuaron para construir el conocimiento de manera lógica.

Para el segundo propósito específico, destinado a promover la discusión

creativa que conduzca con sus conclusiones a la unificación de criterios para innovar en el proceso de investigación, se hace indiscutible la necesidad de realizar las investigaciones cualitativas, debido a que se toma en cuenta la parte afectiva de las personas en aras de transformar la realidad.

Finalmente, al realizar un contraste acerca de la forma de investigar en el pasado, antes de la pandemia, con la realidad actual de la sociedad, surge las opiniones de los expertos en cuanto a la aplicación de los estudios tanto cualitativo como cuantitativo, debido a que anteriormente se consideraba más importantes la fiabilidad y validez de los datos por medio de un instrumento que daba resultados numéricos, que estudiar las conductas humanas porque no eran medibles.

En contexto, se pudo evidenciar que, los entrevistados respondieron acordes a las interrogantes realizadas, que estaban centrados en cómo se realizó dicho estudio y que tienen una percepción diferente de la forma de plantear la investigación en tiempos difíciles, cuantitativas o cualitativas, haciendo uso de los medios tecnológicos tales como redes sociales, aplicaciones de google, entre otros; a fin de lograr alcanzar las metas establecidas. Esto se logró, debido a que se fue directo al campo de acción con la mente abierta, apoyados de técnicas especializadas para obtener respuesta con profundidad acerca del tema de interés.

Referencias bibliográficas

- Baena, Guillermina. (2017). **Metodología de la investigación**. 3a. edición. Grupo Editorial Patria. México.
- Corona, José. (2018). Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. **Vivat Academia. Revista de Comunicación**. N° 144, pp. 69-76. Disponible en: <https://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1087/1412>. Recuperado el 20 de julio de 2022.
- García, María; Bermúdez, Yeicy y Barrios, Marianna. (2018). La investigación científica armonizada a dos tiempos: cuantitativa y cualitativa. **Revista Ingeniería y Sociedad UC**. Vol. 13, N° 2, pp. 173-186. Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/IngenieriaYSociedad/a13n2/art06.pdf> Recuperado el 02 de agosto de 2022.
- Gallardo, Eliana. (2017). **Metodología de la investigación. Manual autoformativo interactivo**. Huancaayo: Universidad Continental. Perú. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/DO_UC_EG_MAI_UC0584_2018.pdf. Recuperado el 11 de julio de 2022.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza Christina (2018). **Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición. McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Hurtado, Frank. (2020). Fundamentos metodológicos de la investigación: El génesis del nuevo conocimiento. **Revista Scientific**. Vol. 5, N° 16, pp. 99-119.
- Rondón, Erivan. (2018). Conocimiento científico en la investigación post-positivista del siglo XXI: de lo externo a lo interno del ser. **Revista Scientific. Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo (INDTEC)**. Vol. 3, N° 8, pp. 79-99. Disponible en: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.8.4.79-99>. Recuperado el 25 de julio de 2022.
- Sánchez, Fabio. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. **Revista Digital de Investigación Docencia en Universitaria**. Vol. 13, N° 1, pp. 101-122. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644>. Recuperado el 01 de diciembre de 2022.
- Solana, José. (2019). El pensamiento complejo de Edgar Morin en acción, algunos ejemplos. **Revista Gazeta de Antropología**. Vol. 35, N° 2, artículo 06. Disponible en: <http://www.gazeta-antropologia.es/?p=5396>. Recuperado el 05 de septiembre de 2022.

Torgerson, Warren. (1958). **Theory and methods of scaling**. New York, United States: Wiley.

Trillos, Carlos. (2017). La pregunta, eje de la investigación. Un reto para el investigador (Editorial). **Revista**

Ciencias de la Salud. Vol. 15, N° 3, pp. 309-312. Disponible en: [http:// www.scielo.org.co/pdf/recis/v15n3/1692-7273-recis-15-03-00309.pdf](http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v15n3/1692-7273-recis-15-03-00309.pdf) Recuperado el 11 de julio de 2022.